

Народной Республике должен регулярно повышаться уровень правовой культуры каждого человека, каждого гражданина, каждого должностного лица, каждого государственного служащего с целью формирования соответствующих представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, которые обеспечивают соблюдение и исполнение конституционной обязанности соблюдать Конституции и законов Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Каминская В. И., Ратинов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры // Правовая культура и вопросы правового воспитания: сб. М., - 1974.-С. 42–43.
3. Алексеев С. С. Проблемы теории государства и права. Т. 1. Свердловск, - 1974.-396 с.
4. Ромашев Р. А., Шукшина Е .Г. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде // История государства и права. 2006.-№ 2.-С. 2–8.
5. Коротких М. Н. Правовая культура российского общества: векторы развития // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2010. №3 (15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-rossiyskogo-obschestva-vektory-razvitiya> (дата обращения: 01.12.2022).

УДК 340.13
DOI

ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК: СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ

КОТЛЯР А.В.,
старший преподаватель кафедры
административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются различные подходы к определению категорий правопорядок и общественный порядок. Анализируются точки зрения ученых

касаемо понимания категорий «правопорядок», «общественный порядок». Также, рассматривается соотношение и взаимосвязь правопорядка и общественного порядка и их законодательное закрепление.

Ключевые слова: право, правопорядок, общественный порядок законность, правомерное поведение.

LEGAL ORDER AND PUBLIC ORDER: CORRELATION AND RELATIONSHIP

**KOTLYAR A.V.,
Senior Lecturer the department of administrative
and financial law
SEE HPE "Donetsk National University"
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses various approaches to the definition of the categories of law and order and public order. The points of view of scientists regarding the understanding of the categories "law and order", "public order" are analyzed. Also, the correlation and interrelation of law and order and public order and their legislative consolidation are considered.

Keywords: law, law and order, public order legality, lawful behavior.

Постановка задачи. Состояние стабильности в государстве, гарантированности прав и свобод личности в настоящее время важно, как никогда.

Правапорядок и общественный порядок в настоящее время выступают той основой, которая служит для построения демократического правового государства.

Кроме того, обеспечение прав и свобод граждан поддержание правопорядка и общественного порядка предусмотрено Конституцией. Поэтому так важно проанализировать такие категории как правопорядок и общественный порядок изучить их взаимосвязь и соотношение.

Актуальность. В настоящее время государство выступает регулятором общественных отношений обеспечивает соблюдение прав и свобод человека охрану правопорядка и общественного порядка.

Правапорядок и общественный порядок выступают основой построения государственной власти и способствуют обеспечению безопасности граждан и защите личности от противоправных посягательств.

В Донецкой Народной Республике в настоящее время существует ряд проблем, однако особое внимание следует обратить на правовое регулирование правопорядка и общественного порядка,

что как уже было сказано является основой построения эффективной государственной политики.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами исследования правопорядка и общественного порядка занимались такие ученые, как: И.В. Зырянов, П.С. Назаров, А.Н. Попов, В.А. Сауляк, О.П. Цупко, А.А. Юнусов и др.

Цель статьи. Анализа научных трудов и законодательства относительно категории «правопорядок» и «общественный порядок» установление их соотношения и взаимосвязи.

Изложение основного материала исследования. Развитие современного общества актуализирует изучение и наполнение реальным содержанием многих правовых понятий и правовых явлений.

Среди них ведущее место занимают проблемы обеспечения правопорядка и охраны общественного порядка и взаимодействия социума и государства в этой сфере.

Порядок представляет собой способ и форму существования организованных структур, внутренне уравновешенных целостностей, из которых складывается онтологическая сверхсистема, пребывающая в динамично-равновесном состоянии.

Когда речь заходит о порядке то следует иметь в виду, что он возникает там, где между различными вещами или субъектами образуются устойчивые, надежные и продуктивные связи, соединяющих их в единую целостность [1, С. 54].

Порядок представляет собой устойчивые правила, на основании которых происходит регулирование отношений в социуме, и эти правила функционируют независимо от воли и желаний людей, а его установление и поддержание требуют активных действий человека.

Если говорить о правопорядке, то А.А. Юнусов под ним рассматривает состояние общественных отношений, запрограммированное правом. По мнению автора целью правового порядка является создание с помощью права и правовых средств такого порядка, которые служат сохранению и упрочнению существующего строя [2, С. 37].

Следует сказать, что именно на государство возложена функция, обеспечения развитие демократического общества, верховенство прав и свобод человека и гражданина, охрану

конституционных ценностей и правовую защиту жизненных интересов и потребностей человека.

По мнению О.Ф. Скакун «правовой порядок» рассматривается как некое состояние относительно устоявшейся правовой упорядоченности, защищенности и безопасности правовой системы общества, складывающегося в условиях реализации принципа верховенства права и авторитета закона (законности), то есть это атмосфера (устройство) нормальной, благоприятной, правовой жизни общества, которая устанавливается в результате осуществления предписаний правовых норм (использование разрешений (прав), исполнения обязанностей, соблюдения запретов) всеми субъектами права [3, С. 499].

О.П. Сауляк рассматривает правопорядок как особую форму проявления социального порядка, а непосредственно сам правопорядок по его мнению отражает степень а) подчиненности общественных отношений действующим юридическим нормам, б) устойчивости институтов (общественного и государственного), функционирующих на основе права, в) использования участниками отношений принадлежащих им субъективных прав, и исполнения юридических обязанностей, г) возможности личности адаптироваться к изменяющимся условиям правовой жизни [4, С. 28].

В свою очередь П.С. Назаров в своей диссертационной работе рассматривает правопорядок как область отношений, при этом говорит о том, что его нельзя рассматривать как совокупность единичных, разрозненных актов поведения, различных правоотношений. Он говорит, что совокупность правоотношений нельзя рассматривать как правопорядок хотя данные понятия взаимосвязаны. Для возникновения каких-либо правоотношений достаточно чтобы они были урегулированы правом [5, С. 9].

Как мы видим, автор в своей работе указывает на взаимосвязь правопорядка с правоотношениями в социуме и утверждает, что любые правоотношения должны быть урегулированы нормами права.

Как правильно замечает А.М. Васильев правопорядок складывается как результат реализации всех правовых предписаний в соответствии с принципом законности. Однако, как отмечает автор не следовало бы говорить о законности как об основе правопорядка. Автор говорит, что в большинстве случаев данная

категория обычно рассматривается относительно в узком плане соотношения его с законностью. Поэтому и сама теория правопорядка рассматривается как характеристика законности или соотносимая с понятием законности категория.

Но следует сказать, что состояние законности безусловно влияет на правопорядок и является одной из важнейших его характеристик. Это дает нам понять, что такая категория как правопорядок существует и формируется в условиях правовой нормы [6, С. 181].

В научной литературе существует мнение что правопорядок имеет двойственную природу. С одной стороны, он рассматривается как цель правового регулирования, т. е. порядок, к которому стремится законодатель. С другой стороны, правопорядок рассматривается как результат правового регулирования. В последнем случае правопорядок рассматривается не как должное или возможное, а как фактическое состояние общественных отношений, которые урегулированы правом [7, С. 367].

В настоящее время все больше общетеоретические термины начинают использоваться законодателем. Это в том числе касается категории правопорядок.

Так в Основном Законе РФ (Конституция РФ) в ст. 72 говорится, что защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности возлагается на государство. Также в ст. 102 говорится, что Совет Федерации заслушивает доклады Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка. ст. 125 Конституции также использует термин публичный правопорядок [8].

Термин «правопорядок» также используется и в законах, прежде всего в аспекте соблюдения законности и безопасности. Так в Законе ДНР «О прокуратуре» в ст. 13 речь идет о том, что Генеральный прокурор ежегодно докладывает НС ДНР и Главе ДНР о состоянии законности и правопорядка и о проделанной работе по их укреплению [9].

Используется данная категория и в правоохранительной сфере в Законе ДНР «О полиции» в ст. 2 одной из задач полиции является обеспечение правопорядка в общественных местах, а также при проведении массовых мероприятий. В ст. 10 данного закона говорится о том, что полиция в пределах своих полномочий

оказывает содействие государственным органам, общественным объединениям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, а также оказывает поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка [10].

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что категория «правопорядок» в настоящее время повсеместно используется в нормативных правовых актах, связанных с обеспечением правоохранительной функции государства, направлений деятельности государственного аппарата и обеспечением законности. Однако все же защита и обеспечение правопорядка, поддержание законности являются главными задачами правоохранительных органов.

Следует сказать, что ряд авторов в своих исследованиях законность и правопорядок связывают с «правомерным поведением» это утверждение нашло свое отражение в диссертационной работе В.Н. Казакова «Правомерное поведение и правопорядок». В данной работе под правомерным поведением автор понимает волеизъявление субъекта, отвечающее праву, его идеям, нормам и принципам целью которого является удовлетворение личных или общественных интересов [11, С. 34].

С учетом сказанного можно констатировать, что правопорядок имеет тесную взаимосвязь с законностью и обеспечивает выполнение норм права, построенных как раз на этом принципе, а правомерное поведение отражает отношение индивида к нормам права, уровню правосознания и правовой культуры.

Сегодняшние преобразования, происходящие в государстве, нуждаются не только в проведении скоординированных экономических, политических, социальных реформ, но и усиление защиты прав и свобод граждан, всех предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений от преступных и других противоправных посягательств.

Это предполагает необходимость теоретического определения категории «общественного порядка» раскрытие его содержания.

Следует сказать, что понятие общественного порядка принято рассматривать в двух значениях, имеющих широкое и узкое определение этой категории.

Вместе с тем нужно иметь в виду, что понятие общественного порядка выражает позитивную оценку состояния общественных отношений. Ядро общественного порядка составляют отношения, возникающие между людьми при удовлетворении их потребностей [12, С. 30].

Так, В.А. Цупко в своем научном исследовании поддерживает мнение ученых о широком и узком понимании общественного порядка. При этом автор указывает что в узком значении данная категория рассматривается со стороны многогранности общественных отношений, наличием норм, которые регулируют эти общественные отношения, а также установления ответственности за противоправные деяния посягающие на общественный порядок, а также наличие специальных функций и органов обеспечивающих охрану общественного порядка.

Что касается широкого понимания категории общественного порядка, анализируя научную литературу автор приходит к мнению, что под ним понимается социально-правовая категория, которая охватывает всю систему общественных отношений, установившуюся в результате соблюдения социальных норм [13, С. 28-29].

В учебнике административная деятельность полиции под редакцией О.И. Бекетова общественный порядок так же рассматривают в широком и узком понимании. В широком аспекте он рассматривается как весь строй, вся система общественных отношений, существующих в данном обществе. Именно так его понимали основоположники марксизма-ленинизма. В узком он рассматривается как совокупность общественных отношений, складывающихся в различных областях жизнедеятельности общества, но главным образом в общественных местах [14, С. 13].

Следует обратить внимание на мнение авторов Т.М. Занина О.А. Федотова которые дают обобщенное понятие общественного порядка под которым понимают «общественные отношения, возникающие и развивающиеся в условиях отсутствия негативных факторов, которые могут внести любые нарушения в привычную жизнедеятельность граждан, их развитие» [15].

А.Г. Коротких проведя анализ литературы такие подходы к пониманию общественный порядок:

1. Вытекает из системы общественных отношений, которые складываются в государстве (социально-экономические и политико-правовые).

2. Образуется посредством установления и применения норм.

3. Обеспечивает правопорядок и социальное спокойствие, а также нормальное функционирование жизнедеятельности общества.

4. Зависит от места возникновения общественных отношений [16, С. 168].

И так можно сказать, что целью охраны общественного порядка является обеспечение нормальной деятельности государства и общества и установление правовых форм регулирования общественных отношений в различных сферах жизни.

В настоящее время вопросы охраны общественного порядка широко исследуются в трудах учёных. Получили достаточное изучение вопросы правоотношений, возникающие в процессе охраны общественного порядка, но в большинстве случаев учеными рассматривается общественный порядок как правоохранительная функция, возложенная на полицию. В настоящий момент отсутствует единое определение общественного порядка так как его отождествляют с общественной безопасностью и воспринимают как составляющую часть безопасности.

Особое значение имеет правовое закрепление охраны общественного порядка, без чего невозможна правоохранительная деятельность государственных органов и привлечение социума к охране общественного порядка.

Особое место в правовом закреплении данного понятия принадлежит законам. К ним можно отнести Законы ДНР «О полиции» [10] в ст. 1 которого говорится, что полиция является государственным вооруженным органом исполнительной власти, предназначенным для защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, защиты общества и государства и обеспечение охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. «О внутренних войсках Министерства внутренних дел» в ст. 2 закона закреплены задачи, одна из которых — это участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности [17].

Вопросы обеспечения общественного порядка содержатся также в Законе ДНР «Об особых правовых режимах» в ст. 13 так к мерам и временные ограничения при введении чрезвычайного положения относят усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране и т.д. [18].

Анализируя выше рассмотренное, можно констатировать, что на законодательном уровне категория общественный порядок рассматривается как функция и задача правоохранительных органов, как установленное и закрепленное законодательством правило поведения при особых правовых режимах, однако полного определения категории общественный порядок законодательство не даёт.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Подводя итог можно сказать, что категории правопорядок и общественный порядок нашли частичное закрепление в законодательстве, однако точного определения данные категории на законодательном уровне не получили. Так же следует поддержать мнение, что понятия правопорядок и общественный порядок взаимосвязаны между собой и одно дополняет другое (последнее шире первого). Так правопорядок основывается на праве, а общественный порядок предполагает соблюдение не только правовых, но и всех иных социальных норм. Правопорядок выступает основным элементом общественного порядка, и при определенных складывающихся условиях охватывает его в связи с тем, что основная часть общественных отношений регулируется, закрепляется и охраняется правом. Правопорядок выступает регулятором общественных отношений, общество и государство заинтересовано в нем.

Список использованных источников

1. Бачинин, В.А. Философия. права и преступления. / В.А. Бачинин. – Харьков: Фолио, 1999. – 607 с.
2. Юнусов, А.А. Правопорядок, общественный порядок и права человека / А.А. Юнусов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. – 2007. – №4 (76). – С. 37-40
3. Скакун, О.Ф. Теорія права і держави: підручник / О.Ф. Скакун. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. – 520 с.
4. Сауляк, О.П. Сущность правопорядка: теоретико-методологическое исследование: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства;

история учений о праве и государстве / Сауляк, Олег Петрович. – Москва, 2010. – 53 с.

5. Назаров, П.С. Правопорядок в условиях формирования правового государства: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / Назаров, Павел Сергеевич. – Саратов, 2005. – 26 с.

6. Васильев, А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А.М. Васильев. – М.: Юридическая литература, 1976. – 264 с.

7. Шабуров, А.С. Жайкбаев, Ж.С. Теория государства и права: учебное пособие / А.С. Шабуров, Ж.С. Жайкбаев. – Курган Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019. – 382 с.

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398.

9. О прокуратуре: Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 31.08.2018 № 243-ІНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatel'naya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature/> – (дата обращения: 25.09.2022).

10. О полиции Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 № 85-ІНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatel'naya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-politsii-donetskoj-narodnoj-respubliki/> – (дата обращения: 25.09.2022).

11. Казаков, В.Н. Правомерное поведение и правопорядок: дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / Казаков, Владимир Николаевич. – Москва, 1999. – 185 с.

12. Попов, А.Н. Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению охраны общественного порядка / А.Н. Попов. – Тамбов: Тамбовский филиал МосУ МВД России, 2005. – 124 с

13. Цупко, В.А. Административно-правовые и организационные основы тактики охраны общественного порядка: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 – Административное право, финансовое право, информационное право / Цупко, Виктор Алексеевич. – Москва, 2003. – 180 с

14. Административная деятельность полиции. Часть Особенная: учеб. пособие / [О. И. Бекетов, С. В. Белов, М.А. Бучакова и др.] под ред. проф. О. И. Бекетова. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 356 с.

15. Занина, Т.М., Федотова, О.А. Охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности как основные

направления деятельности полиции: проблемы правового регулирования // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2021. №1 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-obschestvennogo-poryadka-i-obespecheniya-obschestvennoy-bezopasnosti-kak-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-politsii> (дата обращения: 19.09.2022).

16. Коротких, А.Г. К дискуссии о понятии «общественный порядок»: проблемы применения в административном законодательстве / А.Г. Коротких // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2016. – №2 (25). – С. 159-171

17. О внутренних войсках Министерства внутренних дел. Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 20.03.2015 № 22-ИНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-vv-mvd/> — (дата обращения: 25.09.2022).

18. Об особых правовых режимах. Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 24.03.2015 № 23-ИНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah> – (дата обращения: 25.09.2022).

УДК 351
DOI

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБЛОВ Д.С.,
канд.юрид.наук., доцент кафедры
административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ФЕДОСЕЕВА Я.О.,
магистрант 3 курса юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проводится теоретико-правовой анализ правового статуса государственного служащего в условиях интеграции Донецкой Народной Республики в качестве нового субъекта Российской Федерации. Как результат, определены особенности указанного института в переходной период.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, правовой статус, интеграция, законодательство.